

Legal Mechanisms for Consumer Protection in Modern Market Conditions

Volodymyr Yurko 1*

¹ Candidate of Legal Sciences. Independent Researcher. Kyiv (Ukraine).

* *Corresponding author*, e-mail: poltava0000@gmail.com

ARTICLE INFO

Received:

24 August 2024

Revised:

25 August 2024

Accepted:

26 August 2024

Published online:

30 August 2024

Copyright © 2024
by author

DOI: [10.5281/
zenodo.15042205](https://doi.org/10.5281/zenodo.15042205)

**Citation in APA
style**

ABSTRACT

The study analyzes the current aspects of the system of legal protection of consumer rights. The article discusses the key problems in this area, such as non-compliance with warranty obligations by sellers, the difficulty of conducting an independent examination to confirm the fact of inadequate quality of goods, the criteria and legal mechanisms for protecting violated consumer rights, including the requirement to replace the goods or return them, reduce the value of the goods, receive compensation or eliminate defects free of charge. The study actualizes the role of state authorities in implementing the state policy on ensuring proper protection of consumer rights, and analyzes some statistical data on the restoration of violated consumer rights. The author proposes a concept for improving legal mechanisms for consumer protection in the current market conditions, including by expanding opportunities for effective dispute resolution and strengthening control over compliance with the law.

Key words:

seller, consumer, market environment, consumer rights, goods of inadequate quality

Yurko, V. (2024). Legal mechanisms for consumer protection in modern market conditions. *2024 3rd International Conference Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* (No. 33man12), Warsaw, Poland. East European Association of Scientists. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15042205>

Правові механізми захисту прав споживачів у сучасних умовах ринку

Юрко Володимир Володимирович 1*

¹ Кандидат юридичних наук. Незалежний дослідник. Київ (Україна).

* Автор-кореспондент, e-mail: poltava0000@gmail.com

СТАТТЯ

отримана:

24 серпня 2024 р.

переглянута:

25 серпня 2024 р.

прийнята:

26 серпня 2024 р.

опублікована

онлайн:

30 серпня 2024 р.

Авторське право

© 2024 автора

DOI: [10.5281/
zenodo.15042205](https://doi.org/10.5281/zenodo.15042205)

Цитування:

АНОТАЦІЯ

Дослідження присвячене аналітиці актуальних аспектів системи правового захисту законних інтересів споживачів. У статті розглядаються ключові проблеми в галузі – недотримання гарантійних зобов'язань продавцями, складність проведення незалежної експертизи для підтвердження факту неналежної якості товару, критеріальність та правові механізми захисту порушених прав споживачів, у тому числі, вимогу заміни товару чи його повернення, зменшення вартості товару, отримання компенсацій чи безоплатне усунення недоліків. Дослідження актуалізує роль державних органів щодо реалізації державної політики щодо забезпечення належного захисту прав споживачів, проаналізовано окремі статистичні дані щодо відновлення порушених прав споживачів. Запропоновано концепцію удосконалення правових механізмів правового захисту законних інтересів споживачів у сучасних умовах ринку, в тому числі – шляхом розширення можливостей для ефективного вирішення спорів та посилення контролю за дотриманням законодавства.

Ключові слова:

продавець, споживач, ринкове середовище, права споживачів, товар неналежної якості, захист прав споживачів.

Юрко В. В. Правові механізми захисту прав споживачів у сучасних умовах ринку. *Contemporary Challenges of Socio-Economic Development for Public Policy, Legal Practice and Business Administration* : 3rd International Conference, August 27-28, 2024. Warsaw, Poland : East European Association of Scientists, 2024. No. 33man12. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15042205>

Introduction / Вступ

Правовий захист законних інтересів споживачів позиціонується важливою компонентою правової системи в межах будь-якої країни. Система правового захисту в даному контексті зосереджена на гарантіях справедливих умов реалізації торгівлі, що передбачають дотримання прав споживачів щодо належної якості послуг чи товарів. У актуальних умовах ринку питання, зосереджені на захисті споживацьких прав набувають особливої значимості. Правовий захист даної категорії прав вбачається багатоаспектним та складним процесом, що потребує належного законодавчого регулювання.

Results / Результати

Ключовими детермінантами якості позиціонуються здатність продукції чи послуг задовольняти особисті і виробничі потреби та відповідність обов'язковим вимогам стандарту за умови його визначеності (Носуля та ін., 2022). Водночас, на сьогодні частішають випадки продажу продукції неналежної якості, про що свідчать результати діяльності Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів (рис. 1).

Рис. 1. Результати діяльності Держслужби України з питань захисту споживачів, 2022-2023 рр.

Джерело: узагальнено автором на основі (Звіт про діяльність Держпродспоживслужби, 2022; 2023)

Як зауважують сучасні дослідники, де-юре, права споживачів цілком захищені державою. Водночас, де-факто, важливим негативним чинником є неефективність діяльності галузевих інституцій, що часто призводить до виникнення потреби звернення до суду. Тривалість судового розгляду та його вартісність стають причиною відмови лівової частки від відстоювання власних прав.

Проблемні аспекти функціонування Держпродспоживслужби зумовлені її перевантаженістю та загальними ускладненнями процесу судового захисту законних прав споживачів. Тим більше, наразі стрімко розвиваються процеси розвитку ринку дистанційної торгівлі, що володіє низкою переваг та дотичних викликів (Менів, 2024).

Серед основних проблем у досліджуваному контексті - неуніверсальний характер засад Закону України «Про захист прав споживачів», ускладненість ідентифікації продавця, що унеможливує проведення перевірок у відповідь на звернення споживачів а задоволення їх позовів у судовому порядку.

Водночас, інноваційною пропозицією вище зазначеного Закону позиціонується інтеграція електронного Порталу е-покупець, що має функціональну спрямованість на підвищення ефективності взаємодії потенційних споживачів, суб'єктів електронної комерції та державних владних органів.

Паралельно зі стрімкою цифровізацією передумов правового регулювання досліджуваної сфери, активно зростають потенційні загрози в контексті кібербезпеки. Доволі часто споживачі змушені надавати персональні дані в процесі онлайн-комерції, що інтенсифікує потенційні ризики їх неправомірного використання чи втрати, призвести до фінансових втрат.

Conclusions / Висновки

Зауважуючи, що сучасне законодавче поле України гарантує основні можливості юридичного захисту інтересів споживачів, у практичному полі їх реалізувати доволі складно, зважаючи на специфіку воєнного стану. Законом України «Про захист прав споживачів» проведено комплексний апгрейд системи та наближено стандарти цієї системи до європейських норм. У той же час, цей Закон не пропонує вирішення нагальних проблем у галузі. Вбачається за необхідне подальше вдосконалення системи правового регулювання системи захисту прав споживачів на основі успішного міжнародного досвіду, що передбачає жорсткий контроль за дотриманням норм чинного законодавства та інтеграцію жорстких санкцій за їх порушення.

References

- Звіт про діяльність Держпродспоживслужби (2022). <https://drive.google.com/file/d/1phD000s-TZyZvOylXBHTKb9l2HXnlsz/view>
- Звіт про діяльність Держпродспоживслужби (2023). https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2023/zvit_prodspojyv
- Менів, Л. Д. (2024). До питання захисту прав споживачів при придбанні продукції у суб'єктів електронної комерції. *Юридичний науковий електронний журнал*, (4).
- Носуля, О.Є., Акмен, В.О., & Сорокіна, С.В. (2022). Сучасні питання щодо захисту прав споживачів. Актуальні проблеми та перспективи розвитку агропродовольчої сфери, індустрії гостинності та торгівлі: *Тези доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Харків, 2 листопада 2022 р.)*.
- Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. № 1023-XII. Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України, № 30.